

O‘ZBEK TILIDA GEORTONIMLARNING NOMINATIV JIHATDAN YASALISHI VA STRUKTUR XUSUSIYATLARI

Abdusalomova Ozodaxon Abduxalil qizi

Andijon davlat universiteti 2-bosqich magistranti

ozodaabdusalomova40@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi ayrim bayram nomlarining nominativ yasalishi, etimologik jihatdan hosil qilinishi va tuzilishi bilan bog‘liq fikr-mulohazalar bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *geortonim, asosiy komponent, struktura, nominativ birlik, Hayit bayrami, Mustaqillik kuni, Hordiq oshi, Beshik to‘yi.*

Аннотация. *В данной статье анализируются вопросы, связанные с процессами номинативного образования, этимологическими источниками и структурными особенностями наименований некоторых праздников в узбекском языке.*

Ключевые слова: *геортоним, основной компонент, структура, номинативная единица, праздник Хайит (Ид), День Независимости, обед отдыха (хордиқ оши), обряд «Бешик туйи» (обряд посвящения в колыбель).*

Abstract. *This article analyzes the processes of nominative formation, the etymological sources, and the structural features of certain holiday names in the Uzbek language.*

Keywords: *georonim, main component, structure, nominative unit, Hayit (Eid) festival, Independence Day, Hordiq Osh (Rest Meal), Beshik Toy (Cradle Ceremony).*

Kirish.

Til — insoniyat tafakkuri va ijtimoiy hayotining eng muhim vositasi bo‘lib, u nafaqat muloqot, balki madaniy qadriyatlarning, tarixiy jarayonlarning saqlanishi va uzatilishida ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Tilshunoslik esa tilning tuzilishi, funksiyalari va rivojlanishini o‘rganadigan ilmiy soha sifatida turli jihatlarni qamrab oladi. Tilshunoslik fanining tarmoqlaridan biri bo‘lmish onomastika esa toponimlar, antroponimlar, etnonimlar qatori geortonimlar kabi nomlash birliklarini ham o‘rganish obyektiga aylantiradi.

Arxeologlar, tarixchilar, etnograflar bergan ma’lumotlarga qaraganda bayramlar eng qadimgi davrlardayoq mavjud bo‘lgan va ibtidoiy odamlar hayotida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Bu fikrni madaniyatshunos olimlar ham e’tirof etishadi. Masalan, D.M.Genkinning fikricha, “Bayramlarning chuqur ildizi insoniyatning go’daklik davriga borib taqaladi”. [3.B.44] M.Baxtinning ta’kidlashicha

esa “Bayram – insoniyat madaniyatining boshlang’ich shaklidir”. [2.B.11] Shunday ekan bayram nomlari ham ma’lum bir tarixiy voqea, diniy an’ana yoki ijtimoiy hodisaga asoslangan holda shakllangan, milliy va madaniy tafakkurning muhim ifodalaridan biri sifatida namoyon bo’ladi. Ular tarkibidagi leksik-semantik va struktur xususiyatlar til va madaniyatning o’zaro aloqasini yoritishda, tarixiy-madaniy jarayonlarni til materiallari orqali tahlil etishda muhim vosita hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, bayram nomlarini lingvistik aspektda o’rganish, ularning shakllanish mexanizmlari, semantik yuki va madaniy konnotatsiyalarini tahlil etish nafaqat onomastika sohasining, balki umumiy tilshunoslik va madaniyatshunoslik tadqiqotlarining dolzarb yo’nalishlaridan biri sanaladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Jahon tilshunosligida, xususan, rus ilm-fanida geortonimlar va ularning lingvistik xususiyatlari N.V.Andreyeva, I.V.Bugayeva, T.P.Vanchenko, I.V.Kryukova, S.A.Remmer va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan. O’zbek bayramlari va ular bilan bog’liq urf-odatlar madaniyatshunoslik yo’nalishida U.Qoraboyev, etnologiya aspektida A.Ashirov, folklorshunoslik nuqtayi nazaridan M.Jo’rayev tomonidan monografik planda o’rganilgan. Bayram nomlarining lingvistik aspektida tadqiq etilishi H.Salixodjayevaning “O’zbek tili xrononim va geortonimlarining lisoniy tadqiqi” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida namoyon bo’ladi. Olima o’z ishida geortonimlarning leksik-semantik tasnifi, lingvokulturologik xususiyatlari va ularning til birliklari hamda atoqli otlar bilan munosabati masalalariga alohida to’xtalib o’tgan. [7.B.76-138]

Muhokama va natijalar.

O’zbek tilida bayram nomlari tilshunoslik nuqtayi nazaridan turli grammatik va semantik xususiyatlarga ega bo’lib, ular asosan nominativ (asosiy nom shakli) holatda qo’llaniladi. Bayram nomlari ijtimoiy hayotdagi muhim voqealarni, madaniy qadriyatlarni, tarixiy shaxslar bilan bog’liq sanalar yoki diniy an’analarni ifodalaydi. Ular o’z ifoda shaklida ko’pincha birikma, ibora yoki murakkab so’zlar tarzida namoyon bo’ladi.

Bayram nomlari grammatik jihatdan ko’pincha ot so’z turkumiga mansub bo’lib, asosiy (nominativ) holatda ishlatiladi. Bu holatda ularning vazifasi – hodisa, voqea yoki sana nomini ifodalashdir. Nominativ holatdagi bayram nomlari o’zidan keyin ko’pincha izohlovchi yoki aniqllovchi birliklarni talab qilmaydi, ya’ni ular o’z mustaqil semantik yukiga ega: bu nomlar tildagi boshqa birliklar bilan bog’lanmasdan ham ma’lum kontekstda aniq va tushunarli bo’lib qolaveradi. Shu sababdan ular nominativ holatda ishlatilganda ham tushunarlikni yo’qotmaydi. Masalan, *Navro’z bayrami*, *Konstitutsiya kuni* kabi. Shuningdek, o’zbek tilidagi geortonimlar bayram nomlarining komponenti vazifasidagi ma’lum leksemalar bilan birikib keladi: *Hosil*

bayrami, Xotira va qadrlash kuni, Hordiq oshi Muchal to'yi, kabi. Shu jihatdan ularni *bayram, kun, osh va to'y* komponentli geortonimlarga ajratish mumkin:

1. Bayram komponentli geortonimlar.

Bayram nomlari o'zbek tilida o'z komponentlari bilan so'z birikmasi shaklida ifodalanadi. Ular aniqlovchi va aniqlanmish munosabati asosiga quriladi. Jumladan, *Navro'z bayrami* ham ko'p yillik tarixga ega qadimiy bayramlardan biri hisoblanib, tarixiy-etimologik manbasiga ko'ra forscha o'zlashma *nav* va *ro'z* lug'aviy birliklaridan tarkib topgan, tuzilishiga ko'ra qo'shma tarkibli geortonim bo'lib, "*yangi kun*" ma'nosini anglatadi. A.Navoiy ijodida ham Navro'z ta'rifi, Navro'z shukuhi tasviri alohida o'rin egallaydi: *Har tuning qadr o'lubon, har kuning o'lsun Navro'z!* Shuningdek, geortonimning ma'lum vaqt oralig'ida "*Navbahor*", "*Qozonto'ldi*" nomlari bilan ham atalgani haqida ma'lumotlar mavjud.

Hayit bayrami geortonimiga asos bo'lgan "*hayit*" so'zi arabcha **عيد** shakliga ega bo'lib, "*bayram*" ma'nosini anglatadi, o'zbek tilida esa "*diniy bayram*" ma'nosini anglatish uchun ishlatiladi. Adabiy tilda *iyd* shaklidan foydalaniladi. Musulmon olamida Ramazon va Qurbon hayitlari nishonlanib, ular yana boshqa nom bilan - *Katta(Qurbon) hayit va Kichik(Ramazon) hayit* – ataladi. Har ikkala holatda ham geortonimlar tuzilishiga ko'ra qo'shma tarkibli bo'lib, ot+ot; sifat+ot konstruksiyasidan tashkil topgan.

Yangi yil bayrami ikki so'zdan tashkil topgan murakkab birikma bo'lib, geortonim sifatida qo'llanadi. Bu birikma "*yangi*" (*sifat*) va "*yil*" (*ot*) leksemalaridan tashkil topgan bo'lib, ular aniqlovchi va aniqlanmish munosabatini hosil qiladi. Morfologik jihatdan tub sifat va tub ot ko'rinishdagi bu birikma ma'nosiga ko'ra yangi boshlangan kalendar yilining dastlabki kunini bildiradi. Shuningdek, "*Yangi yil*" iborasi odatda bayram nomi sifatida ishlatilganda o'ziga xos sinonimik va pragmatik ma'noga ega bo'ladi: *ko'ngilochar, umumxalq bayrami; yil tugashi va yangisining boshlanishi; qorbobo, archa, sovg'alar bilan bog'liq an'anaviy marosimlar* kabi.

2. Kun komponentli geortonimlar.

Geortonimlar tarkibida kelgan *kun* leksemasi ham(-i)egalik shaklini olib, hokim qism vazifasini bajargan aniqlovchili birikmani yuzaga keltirishda ishtirok etadi. Kun leksemasi polisematik so'z hisoblanib, geortonimlar tarkibida oy yoki haftaning ma'lum bir kalendar sanasi; ma'lum bir hodisaga bag'ishlangan kun ma'nosini ifodalab keladi: *O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil topgan kun — 30-iyun sanasi mamlakatimizda "Yoshlar kuni", deb e'lon qilinsin. (Prezident nutqidan)*

Arafa kuni geortonimga asos bo'lgan arafa so'zi asli arabcha **arafat(un)** shakliga ega bo'lib, o'zbek tiliga fathali **ayn** tovushini **a** tovushiga almashtirib, so'z oxiridagi **t** tovushini tashlab qabul qilingan: **arafat - arafa**. Bu so'z tog'ning nomi

bo'lib, haj qiluvchilar zulhijja oyining 9-kunini shu tog'da o'tkazishadi, shu kun Arafa kun deb yuritiladi. Arafa so'zi struktur jihatdan sodda tub hisoblanib, ba'zan so'zlashuv uslubida kun leksemasisiz ham qo'llanadi: *Arafada tayyorlangan oshni ko'rgach odamning ishtahasi ochilib ketdi.*

Konstitutsiya kuni – siyosiy geortonimlardan biri sanalib, lotincha *constitution* so'zidan olingan bo'lib, belgilash, qaror qilish, qonunlashtirish ma'nolarini bildiradi. So'z sodda tarkibga ega bo'lib, matnda asosan *asosiy nom + kuni* tarzidagi birikma holida qo'llanadi.

Mustaqillik kuni geortonimi ham ijtimoiy-siyosiy bayramlardan biri sifatida arabcha *مستقل* – erkin, ozod, qaram bo'lmagan ma'nosidagi so'zga o'zbek tilidagi **-lik** ot yasovchi affiksining qo'shilishi natijasida yuzaga kelgan. Struktur jihatdan ushbu geortonim sodda yasama tarkibli, ot+ot konstruksiyasidagi birikma hisoblanadi.

Tibbiyot xodimlari kuni geortonimi esa nisbatan murakkab tuzilishga ega bo'lib, nom tarkibidagi so'zlarning har biri mustaqil leksik ma'no ifodalaydi. Nomning birinchi tarkibiy qismi sanalgan *tibbiyot* so'zi affiksial usulda tabobat, davolash ma'nosini bildiruvchi arabcha *tib* so'ziga o'zbek tilidagi sifat yasovchi **-iy** hamda ot yasovchi **-ot** ko'makchi morfemlarining ketma-ket qo'shilishi natijasida hosil qilingan. So'zga nisbatan hokim qism vazifasini bajargan, otning ko'plik va egalik shakllarini olgan *xodimlari* so'zi bilan birikma hosil qilgach, mutlaq hokim bo'lgan *kuni* so'ziga birikkan.

O'qituvchi va murabbiylar kuni geortonimi struktur jihatdan murakkab ko'rinishga ega bo'lib, u bir nechta komponentlardan tashkil topgan. Atama so'z birikmasi shaklida tuzilgan bo'lib, u bog'lovchi vositasi (va) orqali birikkan teng bog'lanish – “*o'qituvchi va murabbiylar*”ni o'z ichiga oladi. Yasalish jihatidan esa o'qituvchi so'zi “*o'qi*” fe'l asosiga **-t** ortirma nisbat shakli va **-uvchi** shaxs oti yasovchi qo'shimchalarining noodatiy qo'shilishidan hosil qilingan. “*Murabbiylar*” leksemasi esa sodda tub tarkibli bo'lib, arab tilidan o'zlashgan “*tarbiyachi*” ma'nosidagi so'zga otning ko'plik shaklini qo'shish orqali yuzaga kelgan.

Yuqorida aytib o'tilganidek, geortonimlar asosan ot so'z turkumiga mansub, ammo ayrim hollarda uning boshqa turkumdan hosil qilinganini kuzatamiz. Masalan, *Yoshlar kuni* geortonimining asosiy komponenti hisoblangan “*yosh+lar*” so'zi asli sifat turkumidagi *navqiron* so'zining sinonimi hisoblanib, otning ko'plik shaklini olgan holda substantivatsiya hodisasiga uchramoqda.

Ayrim geortonimlar tarkibidagi *xalqaro*, yoki *butunjahon* leksemalari ushbu bayramlarning barcha davlatlarda bir sanada nishonlanishi bilan bog'liq mazmunni ifodalaydi. Xususan, *Butunjahon me'morlar kuni*, *Xalqaro hamshiralar kuni*, *Xalqaro xotin-qizlar kuni* shular jumlasidandir.

3. Osh komponentli geortonimlar.

O'zbek tilining izohli lug'atida *osh* leksemasining bir qancha ma'nolari keltirilib, uning asl denotativ ma'nosi *taom, ovqat* semalarini ifodalasa, geortonimlarning tarkibiy qismi sifatida esa ba'zi munosabatlar bilan o'tkaziladigan ziyofat nomlarini bildirib keladi. Qolaversa, ushbu turdagi geortonimlar o'zi birikkan so'z bilan doimiy birga qo'llangani sababli ifoda shakliga ko'ra turg'un birikma hisoblanadi.

Hordiq oshi geortonimi to'ydan so'ng kuyovning do'stlari uchun uyushtiradigan maxsus ziyofati nomini bildiradi. Etimologik jihatdan *hordiq* so'zi eski o'zbek tilida *harı* – fe'lining **-t** ortirma qo'shimchasi bilan hosil qilingan shaklidan **-(ı)q** qo'shimchasi bilan yasalgan; keyinchalik ikkinchi bo'g'indagi tor unli talaffuz qilinmay qo'yilgan, **r** undoshi ta'siri bilan **t** undoshi **d** undoshiga, shuningdek **a** unlisi **â** unlisiga almashgan, **ı** unlisining qattqlik belgisi yo'qolgan: **(harı + t=harıt) +ıq=harıtq > hartıq > hardıq > hârdıq**. Hozirgi o'zbek adabiy tilida esa *hordiq* so'zi *hor(i)moq* fe'liga **-diq** ot yasovchi qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilingan. Yasalish va struktur jihatdan sodda yasama so'z hisoblanadi.

Maslahat oshi geortonimining asosiy komponenti hisoblangan maslahat so'zi arab tilidan o'zlashgan, ko'pma'noli salaha fe'lining "yaxshilandi", "to'g'ri bo'ldi" ma'nosi bilan yasalgan ot bo'lib, arab tilida "yaxshilik", "foйда", "qiziqish", "boshqarma" kabi ma'nolarni anglatadi. O'zbek tilida bu so'z "biror faoliyatni to'g'ri, foydali amalga oshirish bo'yicha aytiladigan fikr-mulohaza" ma'nosini anglatish uchun ishlatiladi.[6.B.241] Asos holatda so'zga **-chi, -li, -lash, -go'y** so'z yasovchilarini qo'shish orqali yangi leksemalar hosil qilinsa, *osh* leksemasi bilan birikkan holda turg'un birikma shaklidagi geortonimni hosil qilmoqda.

Qo'noq oshi geortonimining asosiy qismi sanalgan *qo'noq* so'zi biror joyga, biror kimsaning uyiga qo'ngan, tushgan yo'lovchi, sayyoh; mehmon ma'nolarini anglatadi. Bugungi kunda "qo'noq" so'zi affiksial usulda yasalgan so'z hisoblanadi (fe'l asos + ot yasovchi). Qadimgi turkiy tilda ham shu ma'noni anglatgan bu ot asli "ma'lum bir sathdan joy ol" ma'nosini anglatuvchi "qo'n" fe'lidan **-(u)q** qo'shimchasi bilan yasalgan. M.Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit-turk" asarida ham *mehmon* so'zi قُنُقُ – *qo'nuq* tarzida uchraydi.[4.B.386] Keyinchalik ikkinchi bo'g'indagi **u**

unlisi **a** unlisiga almashgan. O'zbek tilida **a** unlisi **â** unlisiga almashgan: **qon + uq=qonuq > qonaq > qonâq**. Demak, so'z tarixan derivatsiya hodisasiga uchragan.

4.To'y komponentli geortonimlar

To'y leksemasi ham bayram nomlari tarkibiy qismi vazifasida biror voqehodisaga bag'ishlab o'tkaziladigan katta tantana ma'nosida keladi.

Beshik to'yi geortonimining asosiy komponenti bo'lmish *beshik* so'zi O'zbek tilining etimologik lug'atida "yo'rgak" ma'nosini anglatgan **be:** otiga **-shi** qo'shimchasini

qo'shib yasalgan fe'ldan **-q** qo'shimchasi bilan hosil qilingani haqida keltirib o'tilgan.[5.B.47] Qomusiy olim Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit-turk" asarida ham bu so'z deyarli o'zgarishsiz **bëshik** – **بيشك** tarzida uchraydi. A.Navoiy o'z asarlarida esa uni "moxd" deb ataydi. Hozirgi kunda bu so'z sodda tub tarkibli ot sanalib, nom shaklida *to'yi* komponenti bilan doimiy birikkan holda qo'llanadi.

Fotiha to'yi geortonimi tarkibidagi *fotiha* so'zi asli arab tilidan kelib chiqqan bo'lib, "boshlanish", "ochilish" yoki diniy matnlarda "Qur'onning birinchi surasi" ma'nolarini anglatadi. Geortonim semantik jihatdan rasmiy nikohdan oldin o'tkaziladigan, ikki oila o'rtasidagi kelishuv marosimini bildiradi. Sintaktik va morfologik jihatdan esa aniqlovchi + aniqlanmish munosabatidagi otli birikma tarzida tuzilgan.

Xatna to'yi – *xatna* so'zi arabcha **xatnat(un)** – **ختنه** shakliga ega bo'lib, "o'g'il bolaning qo'lini halolladi" ma'nosini anglatuvchi **xatana** fe'lining **xatn(un)** I bob masdaridan **-at(un)** qo'shimchasi bilan yasalgan mavhum ot bo'lib, o'zbek tiliga so'z oxiridagi **t** tovushini tashlab qabul qilingan.[6.B.482-483] "Navoiy asarlari tilining izohli lug'atida ham bu so'z xuddi shu ko'rinishda uchraydi.[1.B.387] *Xatna* so'zi respublikamizning hududlarida "chukburron", nomi bilan ham ataladi. Arabcha *xatna* so'zi yasaliş va struktur jihatdan sodda tub bo'lsa, *chukburron* *chuk+burron* (*fors.qirqish,kesish*) shaklidagi qo'shma tarkibli so'z sanaladi.

Shuningdek, to'y marosimlarida o'tkaziladigan har xil kichik turdagi marosimlar borki, ularning deyarli barchasi kompozitsion tuzilishdagi murakkab so'zlar sanaladi. "Arpasoldi", "Bolaberkitar", "Do'ppisupurdi", "Kelintushdi" kabilar shular jumlasidandir.

Xulosa.

O'zbek tilida bayram nomlarining yasaliş va ularning struktur xususiyatlari tilning tarixiy, madaniy va ijtimoiy hayoti bilan chambarchas bog'liqdir. Bayram nomlari ko'pincha birikmalar orqali shakllanadi va o'ziga xos ma'no va shakl barqarorligiga ega bo'ladi. Ular tilda madaniy qadriyatlarni ifodalash, tarixiy xotirani saqlash va jamiyat hayotidagi muhim voqealarni nomlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Bayram nomlarining nominativ shakllanishi o'zbek tilining umumiy nomlash tizimi va ifoda imkoniyatlarining yorqin ko'rinishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изохли луғати. – Тошкент: Фан, 1984. – III т. – 387 б.
- 2.Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М. 1965, с.11
- 3.Генкин Д.М. Массовые праздники. – М. 1975 С.44

4. Кошғарий М. Девону луғотит турк. 3 томлик. – Тошкент: Фан, 1960. – 1-том. – 386 б.
5. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Тошкент: Университет, 2000. – 47 б.
6. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). – Тошкент: Университет, 2003. – 241 б.
7. Салихождаева Х. Ўзбек тили хрононим ва геортонимларининг лисоний тадқиқи. Дисс. қўлёзмаси. Фарғона – 2020.